

TORMOZ TIZIMIDAGI ELEJTRONIK BOSHQARUV

Mahkamov R.J (Rahbar)

Toshkent Avtomobil Yo'llari texnikumi

Mannopov Shodiyor (talaba)

Toshkent Avtomobil Yo'llari texnikumi

Annotatsiya: Maqolada tormoz tizimining xillari, yordamchi tormoz tizimi, tormoz mexanizimining xillari, diskli tormozlar, kolodkasi bir xil silchuvchi tormozlar, barabanli tormozlar, tormoz yuritmalari, pnevmatik yuritmalar haqida yozib bafurcha yoritilib o'tilgan.

Kirish so'zlar: tormoz, tormoz tizimi, tormoz xillari, tormoz yuritmalari, pnevmatik, diskli, kolodkasi, barabanli.

Kirish

Mashinasozlikning elementar bazasini (mashina qismlari) o'rganish - mashinalarning asosiy elementlari va qismlarini funktsional maqsadini, tasvirini (grafik tasvirini), loyihalash usullarini va tekshirish hisoblarini bilish.

Loyihalash jarayonining tuzilishi va usullarini o'rganish - tizimni loyihalash jarayonining o'zgarmas tushunchalari haqida tasavvurga ega bo'lish, loyihalash bosqichlari va usullarini bilish. Shu jumladan iteratsiyalar, optimallashtirish. Mashinasozlik sohasidan texnik tizimlarni (TS) loyihalash bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish, [mustaqil ish](#)(o'qituvchi - maslahatchi yordamida) mexanik qurilma uchun loyiha yaratish.

Mashinasozlik fan-texnika taraqqiyotining asosidir, asosiy ishlab chiqarish va texnologik jarayonlar mashinalar yoki avtomatik liniyalar yordamida amalga oshiriladi. Bu borada mashinasozlik boshqa tarmoqlar orasida yetakchi o'rin tutadi. Mashina qismlaridan foydalanish qadim zamonlardan beri ma'lum. Oddiy mashina qismlari - metall trunnionlar, ibtidoiy tishli g'ildiraklar, vintlar, kranklar - Arximedgacha ma'lum bo'lgan; ishlatilgan arqon va kamar drayvlar, yuk vintlari, bo'g'imli muftalar.

Mashina qismlari sohasida birinchi tadqiqotchi hisoblangan Leonardo da Vinchi kesishgan o'qlar, aylanma zanjirlar va rulmanlar bilan tishli mexanizmlarni yaratdi. Mashina qismlarining nazariyasi va hisobini ishlab chiqish rus olimlarining ko'plab nomlari bilan bog'liq - II. L. Chebyshev, N. P. Petrov, N. Ye. Jukovskiy, S. A. Chaplygin, V. L. Kirpichev (mashina qismlari bo'yicha birinchi darslik (1881) muallifi); Keyinchalik "Mashina detallari" kursi P.K.Xudyakov, A.I.Sidorov, M.A.Savsrin, D.N.Reshetov va boshqalarning asarlarida ishlab chiqilgan.

Mustaqil ilmiy fan sifatida «Mashina qismlari» kursi 1780-yillarga kelib shakllangan, o'sha davrda u qurilish mashinalari bo'yicha umumiy kursdan ajratilgan. "Mashina detallari" xorijiy kurslaridan K.Bax va F.Retscherning asarlari eng ko'p qo'llanilgan. "Mashina detallari" fani bevosita "Materiallar qarshiligi", "Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi", "Muhandislik grafikasi" kurslariga asoslanadi Tormozlashni boshqarish, boshqaruv tizimlardan traktor va avtomobillarda mustaqil, zanjir tasmali traktorlarda burish mexanizmining bir dementi hisoblanadi.

Tormoz tizimi traktor va avtomobillarni, kerak bo'lganda, butunlay to'xtatishi, tezliklarni pasaytirishi va qiyaliklarda tinch turishini ta'minlashdir. Bundan tashqari, tormozlar g'ildirakli traktorlarni bir g'ildirak atrofida burilishi, avtomobillarda esa uzoq vaqt tormozlanib borishini (pastga qiyalikda) amalga oshiradi. Zanjir tasmali traktorlarda harakat yo'nalishini o'zgartirish uchun ham ishlatiladi. Tormozlashda ishtirok etuvchi qurilmalarning majmui tormoz tizimini tashkil etadi.

Tormoz tizimining xillari.

Ishchi tormoz tizimi traktor va avtomobillarning harakat tezligini pasaytirish yoki ularni butunlay to'xtatish uchun xizmat qiladi. Ushlab turish tormoz tizimi g'ildirakli traktorni quruq harakat yuzaga ega bo'lgan tezligi 20° li qiyalikda, zanjir tasmali traktorni 30° li qiyalikda, avtomobil va avtomobil tirkamasini 14° li qiyalikda harakatsiz ushlab turishga xizmat qiladi. Ehtiyot tormoz tizimi faqat avtomobillarda qo'llanilib, ishchi tormoz tizimi ishdan chiqib qolganda ishlatiladi. Alohida ehtiyot tormozining tizimi qo'llanilmaydi. Buning uchun ishdan chiqqan ishchi tormozlarning sog' qolgan qismlaridan foydalaniladi, yoki maxsus loyihalashtirilgan ushlab turish tormozi tizimidan foydalaniladi. Katta avtomobillarda ishonchli bo'lishi uchun ikkalasidan ham foydalaniladi.

Yordamchi tormoz tizimi.

Bu tizim faqat avtomobillarda qo'llanilib, uzun pastga qiyalikda sekin tormozlanib tushishida foydalaniladi. Uzoq tormozlanish paytida tormozni qizib ketishim hisobga olib, qiyalikda yordamchi tormoz-sekinlashtiruvchi ishlatiladi. Tormoz tizimi uchta qismdan iborat: energiya manbai, tormoz yuritmasi va tormoz mexanizmi. Energiya manbai-tormozlovchining kuchi hisoblanadi. Shuningdek, dvigateldan harakatga keluvchi gidravlik nasos va kompressorlar ham hisoblanishi mumkin. Tormoz yuritmasi energiyani manbadan tormoz mexanizmiga o'tkazib, har xil jadallikda tormozlanishni amalga oshiradi. Tormoz mexanizmi avtomobil yoki traktorning harakatiga sun'iy qarshilikni paydo qiluvchi qurilmaga avtiladi. Tormoz mexanizmining sun'iy qarshiligi friksion qurilma yordamida hosil qilinadi.

Tormoz mexanizmining xillari.

Amalivotda barabanli, kolodkali mexanizmlarni oddiy qilib "barabanli" yoki "Kolodkali" deb qo'ya qolinadi. Shuningdek, kolodkali va diskli tormoz mexanizmini diskli, deb "kolodka" so'zini qo'shmay aytiladi. Shunga o'xshash tasmali barabanli mexanizmini "tasmali", deb qisqartirib aytiladi. Quyida tekstlarda "tormoz mexanizmi" deyishning o'rniga, qisqa qilib "tormoz" degan termin ishlatiladi.

Tasmali tormozlar to'rt xil bo'ladi: oddiy, yig'ilgan, differentsialli va suzuvchi.

Oddiy tasmali tormozni, aylanishning yo'nalishi o'zgarganda, samarasi pasayadi. Shu bois bu tormoz keng tarqalmadi. Yig'mali tasmali tormozlarda serharakat samarasi va tormoz momenti kam. Shuning uchun bu tormoz ham keng tarqalmadi. Differentsialli tormozlarda. Suzuvchi tasmali tormoz traktorlarda eng ko'p tarqalgan xiliga kiradi, chunki tormozning samarasi yuqori va tormoz barabani qavsi tomonga aylanmasin, bir xil tormozlaydi.

Barabanli tormozlar. Ular traktor va avtomobillarda keng tarqalgan tormozlar, asosan, quruq tipida bo'lib. traktor va avtomobillarning g'ildiraklarida yoki transmissiyasida ushlab turish tormozlari sifatida ishlatiladi. Ular to'rt xilda bo'ladi.

Kolodkasi bir xil siljувchi tormozlar; - tayanchlari bir tomonda bo'lgan tormozlar; - tayanchlari yuqorida va pastda almashilgan tormozlar; - servokuchaytirgichli tormozlar. Kolodkasi bir xil siljituvchi tormozda kolodkalar tormoz barabaniga bir xil kuch bilan qisiladi. Bu friksion ustquymani bir xil yeyilishiga olib kelib, tormoz barabanining aylanish yo'nalishiga bog'liq bo'lmaydi. Kamchiligi: kolodkani keruvchi mushtchasiga kuch kelib tezroq yeyiladi. Tayanchlari bir tomonli tormozning kolodkalari aylanish yo'nalishi o'zgarsa ham kolodkalaming vazifasi shunga mos ravishda o'zgarib, tormozni bir xil ishlashini ta'minlaydi. Tormoz konstruksiyasini hozirgi variantlarida yo'nalishi tomonidagi friksion ust quymaning uzunligmi ko'proq, ikkinchisini esa kamroq qilinmoqda. Tayanchlari almashgan tormozlar. Bunda har bir kolodka alohida gidravlik yuritmaga ega. Oldinga harakatda ikkala tormoz kolodkasi aktiv hisoblanadi, orqaga harakatlanganida esa ikkalasi ham passiv bo'ladi. Bu tormoz avtomobilni oldi g'ildiraklaming tormoz sifatida keng tarqalgan. Servokuchaytirgichli tormozda ikkala kolodkaning yuritmasi umumiy. Tormozlash samarasi yuqori, lekin muvozanatlashuvi past va tormozlanish shiddatli bo'lgani uchun g'ildirak tormozlari sifatida qo'lanilmaydi.

Diskli tormozlar. Bu tormozlar avtomobillarda, g'ildirakli va zanjir tasmasli traktorlarda keng qo'llanilgan. Bu tormozlar transmissiya yoki g'ildiraklarda qo'llanilishiga qarab quruq va ho'l xiliga ajraladi. Oxirgi davrlarda bu tormozlar barabanli tormozlarni siqib chiqarib, ularda quruq xili qo'llanilmoqda. Ular ikki xil bo'ladi: - ochiq, bir diskli, - berk, ikki yoki kefp diskli. Ochiq, bir diskli quruq tormozlar avtomobillarda keng tarqalgan. Berk, tormozlar servokuchaytirgich bilan traktorlarda keng tarqalgan.

Tormoz yuritmalari

Tormoz yuritmasining vazifasi manbaadan olgan energiyani tormoz mexanizmiariga yetkazib berishdan iborat. Ular mexanikaviy, gidravlik va pnevmatik turlariga bo'linadi. Mexanik yuritma boshqalariga qaraganda eng sodda hisoblanadi. U manbaadan olgan kuchini o'zgartirmaydi, qancha boisa, shunchani bevosita tormoz mexanizmiga uzatadi. Lekin kuchni uzatish paytida har xil

ishqalamshlaming bo'lishi tufayli fovdali ish koeffitsiyenti kam. Bundan tashqari, kuchni uzatishda qatnashayotgan tortqi, richaglar deformatsiyalanish xususiyatiga ega. Shuning uchun mexanik yuritmalar kam qo'llanilib, faqat ushlab turuvchi tormozlarda qo'llanilmoqda. Ushlab turuvchi tormozlaming qo'llanilishining yana bir sababi shuki, ular cheklanmagan vaqtga berilgan kuchni qiymatini pasaytirmagan holda saqlab turadi. Gidravlik va pnevmatik tormozlarda bu xususiyat. Gidravlik yuritma manbaa tomonidan qo'yilgan kuchni suyuqlik yordamida kuchaytirib, tormoz mexanizmiga o'tkazadi. Gidravlik yuritmada vakkumli kuchaytirgichni qo'shib ishlatilishi esa, bu yuritmaning samarasini yanada orttiradi. Vakuimli kuchaytirgich suyuqlikni kuchini yanada orttiradi. U atmosfera bosimi bilan kiritish traktidagi bosimning farqiga asoslanib ishlaydi. Bosimlar farqi esa dvigatel yurganida hosil bo'ladi. Bunday yuritmalar yengil avtomobillarda keng tarqalib bormoqda.

Pnevmatik yuritmalar.

Bunday yuritmalar katta massa (9 t) va quvvatga ega bo'lgan yuk avtomobillarda qo'llaniladi. Chunki ularda tormoz mexanizmiga uzatiladigan kuchni nihoyatda orttirish mumkin. Bularga energiya manbai bo'lib, ballonlarda qisilgan havo hisoblanadi.

Avtomobillar odatda o'rnatiladi **ishlaydigan, zaxira va to'xtash tormoz tizimlari**.

Tezlikni pasaytirishni boshqarish va transport vositasini to'xtatish uchun ishchi tizim kerak, agar u muvaffaqiyatsiz bo'lsa, shunga o'xshash funktsiyalarni bajaradigan zaxira ishga tushiriladi va u avtonom tizim yoki ishlaydigan tormoz tizimining o'zi bo'lishi mumkin. Nihoyat, mashinada, masalan, to'xtash paytida, uni ushlab turish uchun to'xtash joylari o'rnatiladi.

Avtomobilsozlik tormoz tizimi dan tashkil topgan **tormoz haydovchi va tormoz mexanizmi**.

Tormoz mexanizmi harakat tezligini kamaytirish va mashinani to'xtatish uchun kerak. Odatda, avtomobillarda ishqalanish kuchlari asosida ishlaydigan ishqalanish tormoz mexanizmlari mavjud. Tormoz mexanizmi ko'pincha

g'ildirakda joylashgan va tormoz aktuatori to'xtash tizimlari oh vites qutisi orqasida yoki uzatish qutisi orqasida bo'lishi mumkin.

Barcha tormoz mexanizmlari aylanadigan va statsionar qismlarni o'z ichiga oladi. Ulardan birinchisining baraban mexanizmidagi rolini tormoz barabani, ikkinchisi esa tormoz pabuçlari bilan ifodalanadi. Odatda, yo'lovchi transport vositalarining old va orqa akslarida ikkita ped va tormoz diskidan iborat diskli tormoz mexanizmlari o'rnatiladi.

Tormoz haydovchisi tormozlarni boshqarish uchun kerak. Avtotransport vositalarining tormoz tizimlarining bir qismi sifatida tormoz aktuatorlarining bunday turlari bo'lishi mumkin **gidravlik, elektr, mexanik** va **pnevmatik**.

Tormoz tizimlarining ishlash printsiptini ko'rib chiqish uchun e'tibor bering **gidravlik ish tizimlari**. Bunday holda, siz pedalni bosganingizda, kuchaytirgich asosiy tormoz tsilindriga qo'shimcha kuch yaratadigan yukni oladi. Keyin asosiy tsilindrning pistoni suyuqlikni quvurlar orqali g'ildiraklar yaqinidagi silindrlarga o'tkazadi, bu esa suyuqlik bosimining oshishiga olib keladi. tormoz haydovchi. Natijada, g'ildiraklarda joylashgan silindrlarning pistonlari harakatlanadi tormoz kolodkalari disklarga yaqinroq.

Pedal bosilganda, kelajakda suyuqlik bosimi oshadi va tormoz mexanizmlari ishlaydi, bu g'ildiraklarning aylanish tezligining pasayishiga va tormozlash sohasida tormoz kuchi paydo bo'lishiga olib keladi. yo'l va shinalar o'rtasidagi aloqa. Tormoz pedali qanchalik ko'p bosilsa, mashina tezroq sekinlashadi va suyuqlik bosimi 15 MPa ga yetishi mumkin.

Tormozlash jarayoni tugagandan so'ng, tormoz pedali qaytib buloq yordamida dastlabki holatiga qaytadi. Asosiy tormoz tsilindrining pistoni ham xuddi shu holatga o'tadi va bahor elementlari prokladkalarni barabanlardan uzoqlashtiradi. Shundan so'ng, tormoz suyuqligi g'ildirak tsilindrlaridan asosiysiga o'tadi va tizimdagi bosim pasayadi.

Tormoz tizimining butun tsikli shunday ishlaydi.

Tormoz tizimlarining turlari

To'xtash tormozi tizimi

To'xtash tormozi avtomobilni qo'llab-quvvatlashga nisbatan ushlab turish uchun mo'ljallangan. Odatda, bu tormoz tizimi to'xtash joyida tormozlash va keyin avtomobilni ushlab turish uchun ishlatiladi [to'xtash joyi](#), shu jumladan qiyaliklar. Odatda, to'xtash tormozi tizimi haydovchi o'rindig'i va qo'shni yo'lovchi o'rindig'i o'rtasida joylashgan tutqich yordamida faollashtiriladi. Ko'pincha bu tormoz oddiygina "qo'l tormozi" deb ataladi. Biroq, to'xtash tizimi oyoq pedali bilan

faollashtirilgan etarli miqdordagi transport vositalari mavjud, odatda bu mashinalardir. [avtomatik uzatish](#) debriyaj pedali o'rniga bu pedal mavjud bo'lgan viteslar.

Pnevmatik tormoz tizimi

Pnevmatik tormoz tizimining ishlash printsipi shundan iboratki, dvigatelning pedal bo'shatilganda ishlashi paytida kompressor yordamida silindrlarga havo pompalanadi. Tsilindrlardan bosimli havo tormoz klapaniga o'tadi va undan treylar tsilindrlariga kiradi. Treylarga havo etkazib berish haydovchi pedalni bosganda tugaydi. Shundan so'ng, tormoz valfi ochiladi va havo treylarning pnevmatik kameralariga kiradi, bu esa tormozlanishni keltirib chiqaradi. Kengayadigan mushtning rulosiga havo bosimi ostida prokladkalar suyultiriladi. Ular baraban tomon harakat qilganda, ishqalanish yordamida tormozlanish sodir bo'ladi. Agar siz oyog'ingizni pedaldan olib qo'ysangiz, u holda qaytib buloqlar yordamida hamma narsa asl holatiga qaytadi.

Gidravlik tormoz tizimi

Shlangi tormoz tizimlarida quvvat suyuqlik bosimi ostida uzatiladi. Bunday holda, ishlash printsipi suyuqlikning siqilmasligiga asoslanadi, bu esa bosimni yopiq hajmda kerakli joylarga o'tkazish imkonini beradi.

Bunday tormoz tizimlarining afzalliklari reaksiya tezligi va yuqori samaradorlik, shuningdek, past og'irlik va joylashtirish qulayligini o'z ichiga oladi.

Shlangi tormoz tizimlarining kamchiliklari zaruratni o'z ichiga oladi maxsus suyuqlik past qalinlashuv nuqtasi va yuqori qaynash nuqtasi bilan, uskunaning bosimsizlanishi va suyuqlikning oqishi tufayli ishlamay qolish ehtimoli yuqori, shuningdek, juda past samaradorlik. past haroratlar.

ABS tormoz tizimi

Bloklanishga qarshi tormoz tizimlari tormozlash paytida avtomobil g'ildiraklarining qulflanishining oldini olish uchun mo'ljallangan. Bunday tizimlarning asosiy maqsadi avtomobilning yuqori darajada boshqarilishi va barqarorligini ta'minlagan holda zarur tormozlash samaradorligini ta'minlashdan iborat.

Bugungi ABS juda murakkab elektron tormoz tizimi bo'lib, u ham tortishni boshqarish, ham favqulodda yordam tizimlari va barqarorlikni boshqarish moslamalarini o'z ichiga oladi. Endi blokirovkaga qarshi tormoz tizimlari deyarli barcha avtomobillarda va hatto mototsikllarda o'rnatilgan.

Yarim tirkama va tirkama tormoz tizimi

Treyler va yarim romork tormoz tizimlariga xizmat tormozlari, to'xtash tormozlari va [solenoid klapan](#), bu yordamchi tormoz yoqilganda tormoz kameralariga siqilgan havo etkazib beradi.

Bunday holda, treyler yoki yarim romorkning barcha g'ildiraklarida mavjud bo'lgan tormoz mexanizmlari avtomobillarnikiga o'xshash va to'xtash joyi va xizmat tormozlari bilan bog'liq.

Barcha mexanizmlar tormoz kameralari yordamida ishlaydi, ular engil avtomobillarning oldingi o'qidagi tormoz kameralari bilan bir xil tarzda joylashtirilgan.

Foydanalingan adabiyotlar

1. Н.З.Михеев, И.Ф.Домников. Тракторы -М ., 1975. 335с
2. Т.С.Худойберdiyev va boshq. Paxtachiiikda ishlatiladigan traktorlarning shassisi. Tuzilishi vanazanyasi. -Andijon. 1998, 183 b.
3. Д.И.Мельников. Тракторы. -М .. 1990, 366с.
4. Трактор «Беларусь» МТЗ-80Х. Инструкция по эксплуатации. -Минск, 1976,231с
5. Ф.С.Беспятыiй. И.Ф.Троицкий. Конструкция, основы теории и расчет. — М., 1972, 503с.
6. В.И.Кнороз и др. Работа автомобильной шины. -М .. 1976, 238с.
7. А.М.Гуревич, Е.М.Сорокин. Трактор ва автомобиллар. -Тошкент, 1980, 469б.
8. Н.В.Гусаков и другие. Конструкция автомобиля. Шасси. -М.: МГТУ «МАМИ», 2000, 528с.
9. А.А.Богатырев, В.Р.Лехтер Тракторы и автомобили -М.: Колос, 2005,400с
10. В.М.Шарипов и др. Устройство тракторов -М.: МГТУ «МАМИ», 2007, 320с